

SODa Semantic Co-Working Space – Ein Werkzeugkasten für den gesamten sammlungsbezogenen Forschungsdatenlebenszyklus

Neubauer, Julia

j.neubauer@gnm.de

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Deutschland

ORCID: 0009-0008-2656-189X

Nasarek, Robert

r.nasarek@gnm.de

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Deutschland

ORCID: 0000-0003-1163-8504

Die Arbeit mit Objekt- und Sammlungsdaten stellt ein eigenständiges, methodisch vielfältiges und zugleich interdisziplinär anschlussfähiges Feld innerhalb der Digital Humanities dar. Voraussetzung für die Forschung mit diesen heterogenen Daten ist ein strukturiertes Forschungsdatenmanagement, welches den gesamten sammlungsbezogenen Datenlebenszyklus (SODa o.D.) abdeckt – von der Planung über die Erfassung und Anreicherung bis hin zur Archivierung und Nachnutzung. Jeder dieser Schritte bringt spezifische Anforderungen mit sich, die in der Praxis meist durch unterschiedliche Werkzeuge adressiert werden und eine adäquate technische Infrastruktur erfordern.

Im Rahmen des vom BMFTR ¹ geförderten Verbundprojekts „Sammlungen, Objekte und Datenkompetenzen“ (SODa) entsteht daher der Semantic Co-Working Space (SCS) – eine modulare und skalierbare Infrastruktur für die digitale Arbeit mit Sammlungsdaten.

Als cloudbasierte Webapplikation stellt der SCS bewährte Werkzeuge für alle Phasen des Datenlebenszyklus bereit und vereint diese mit Interoperabilität, hoher Flexibilität und Zugänglichkeit, unter anderem durch Single Sign-On (SSO). Dabei orientiert er sich sowohl an den technischen als auch organisatorischen Bedarfen von Forschenden, die mit Sammlungsdaten arbeiten. Indem die Notwendigkeit für Vorkenntnisse im Bereich der technischen Infrastruktur entfällt, wird die Einstiegshürde für die Erstellung wiederverwendbarer und nachhaltiger Forschungsdaten gesenkt.

Um die Anforderungen kontinuierlich zu evaluieren und das Produkt zu verbessern erfolgt die Entwicklung des SCS als iterativer Prozess im Austausch mit den im SODa-Projekt etablierten sieben Fachexpertisen ² und externen Nutzenden aus unterschiedlichen Bereichen der Sammlungscommunity.

Der SODa-Verbundpartner Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung e. V. (IGSD) übernimmt die langfristige technische Bereitstellung und Verantwortung für die Nachnutzbarkeit des Semantic Co-Working Space.

Forschungsdatenmanagement orientiert sich heute zunehmend an den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016), damit sowohl Mensch als auch Maschine mit den Daten interagieren können – ein Aspekt, der insbesondere in Zeiten von Künstlicher Intelligenz immer mehr in den Vordergrund rückt. Um dies gewährleisten zu können, muss schon bei der Konzeption eines Forschungsvorhabens bedacht werden, wie die Ergebnisse und Daten später semantisch nachvollziehbar gespeichert und publiziert werden sollen.

Auch das schon etwas ältere Konzept der Linked Open Data (LOD) (Berners-Lee 2006) erhält in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit. Dies kann auch auf den Aufbau diverser Knowledge Graphen, beispielsweise im Kontext der NFDI-Konsortien 4Culture, 4Memory und 4Objects (Tietz et al. 2023; Ondraszek et al. 2024; Steilen et al. 2025) zurückgeführt werden. Im Fokus steht dabei, dass aus alleinstehenden Daten aggregiertes und vernetztes Wissen wird, wofür die Daten mit einer Semantik angereichert, vernetzt, eindeutig identifizierbar und offen zugänglich gemacht werden müssen.

Trotz diverser Angebote zur Verwaltung, Publikation und dem Austausch von Linked Open Data, werden nur wenige Daten den Prinzipien von Tim Berners-Lee entsprechend gehandhabt (Nasarek et al. 2024, 4). Dies lässt sich unter anderem auf fehlende Datenkompetenzen sowie mangelnde personelle und technische Infrastruktur zurückführen (Bracht et al. 2022, 4; Wissenschaftsrat 2011, 40). Auch deshalb können die Potenziale virtueller Forschungsumgebungen und semantischer Datenmodellierung oft nicht ausgeschöpft werden. Durch die interoperablen Werkzeuge des SCS sollen Sammlungen bei der Schaffung und Auswertung von Linked Open Data unterstützt werden.

Aufgaben, die mittels der im SCS gebündelten Applikationen umgesetzt werden können, umfassen unter anderem die Datenaufbereitung mit OpenRefine, Datenmodellierung und *Ontology Engineering* mit WebProtégé sowie die Erschließung, Anreicherung, Speicherung und Publikation von Daten mit WissKI, das als System zur Verwaltung von Linked Open Data ³ dient. Für die statistische Analyse und die Integration in KI-Anwendungen eignen sich insbesondere Jupyter Notebooks, die darüber hinaus eine dokumentierte und reproduzierbare Arbeitsweise fördern. Eine Office-Suite und der Dateiaustausch über Nextcloud unterstützen sowohl die Zusammenarbeit in Projekten als auch deren Organisation und Dokumentation.

Bei Bedarf kann ein WissKI-System mit einem vorinstallierten Basis-Datenmodell ⁴ genutzt werden, welches auf den Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (AG Minimaldatensatz 2025) basiert. So wird die Erzeugung von Linked Open Data erleichtert und von der individuellen Kompetenz im Bereich semantischer Datenmodellierung entkoppelt.

Nutzende können Daten, Dokumente, Algorithmen und Modelle in den SCS importieren oder dort direkt erzeugen, bearbeiten, zugreifbar anbieten und wieder exportieren. Zudem wird kollaboratives Arbeiten ermöglicht, da diese Ressourcen innerhalb von konfigurierbaren Nutzergruppen geteilt werden können. Auf die freigegebenen Daten, die in einem Service vorliegen, kann auch bei der Arbeit mit anderen Applikationen zugegriffen werden.

Der SCS ermöglicht eine flexible Nutzungsgestaltung und existiert gleichzeitig komplementär zu konkreten Workflows, Best Practices sowie digitalen Informations- und Lernmaterialien, die im Rahmen des Verbundprojekts SODa erarbeitet und bereitgestellt werden.

Das Angebot trägt dazu bei, sowohl die Forschung in und mit wissenschaftlichen Sammlungen als auch die Publikation von dabei entstehenden Daten in vernetzter und zugänglicher Form zu fördern. Dafür vereint der SCS essenzielle Tools der Digital Humanities, überbrückt die Grenzen der einzelnen Werkzeuge und motiviert zu einem aktiven wie auch FAIRen Umgang mit Daten.

Fußnoten

1. Bis 2025 BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), jetzt BMFTR (Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt).
2. Die Fachexpertisen umfassen die Bereiche Erschließung und Forschungsdatenmanagement, Digitale Provenienzforschung, Ethik und Recht, Restaurierungs- und Konservierungsdokumentation, 2D und Maschinelles Lernen, 3D und Objektvisualisierung, Analyse strukturierter Daten und Infrastrukturentwicklung. Zur Struktur und den Angeboten des Datenkompetenzzentrums SODa vgl. Gnyp 2025.
3. Für den Vergleich verschiedener LOD-Management-System vgl. Nasarek et al. 2024 und die dazugehörige Vergleichstabelle (Nasarek und Rossenova 2023).
4. Für weitere Informationen zum WissKI Default Data Model, welches unter anderem über den SCS zur Verfügung gestellt wird siehe: <https://wisski-barrels.de/models/default> (zugegriffen: 09.12.2025).

Bibliographie

AG Minimaldatensatz. 2025. Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen v1.1. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275487>.

Berners-Lee, Tim. 2006. Linked Data. Design Issues. W3C. URL: <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> (Letzter Zugriff: 08.07.2025).

Bracht, Christian, Brigitte Ganswindt und Christoph Otterbeck. 2022. Marburger Erklärung zur Digitalisierung wissenschaftlicher Sammlungen an Hochschulen. Philipps-Universität Marburg. <https://doi.org/10.17192/es2022.0100>.

Gnyp, Anna. 2025. Aufbau eines Datenkompetenzzentrums für wissenschaftliche Universitätssammlungen. NFDI4Objects Community Meeting 2024. Mainz. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14898980>.

Nasarek, Robert, Lozana Rossenova, Lucia Sohlen, und Paul Duchesne. 2024. Forschungsdatenmanagement-Services für Linked Open Data: Ein Vergleich. DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10944095>.

Nasarek, Robert und Lozana Rossenova. 2023. Linked Open Data Management Services: A Comparison. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7738424>.

Ondraszek, Sarah R., Timo Holste, Sandra Göller, Florian Grumbach, Harald Sack und Heike Fliegl. 2024. Ein Knowledge Graph für die Geschichtswissenschaften? – Der NFDI4Memory Knowledge Graph. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11518188>.

SODa. (o. D.). Datenkompetenzen. Sammlungsbezogener Forschungsdatenlebenszyklus. URL: <https://sammlungen.io/about/literacy> (Letzter Zugriff: 28.07.2025).

Steilen, Gerald, Jakob Voss, Josef Heers. 2025. Der N4O Graph: Integrierte Forschungsdaten für das kulturelle Erbe. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15573880>.

Tietz, Tabea, Oleksandra Bruns, Linnaea Söhn, Julia Tolksdorf, Etienne Posthumus, Jonatan Jalle Steller et al. 2023. From Floppy Disks to 5-Star LOD: FAIR Research Infrastructure for NFDI4Culture. In: Third Workshop on Metadata and Research (objects) Management for Linked Open Science. Köln. DOI: <https://doi.org/10.4126/FRL01-006444986>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific data* 3, Nr. 1 (März): 160018. DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wissenschaftsrat. 2011. Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen. Berlin. URL: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf> (Letzter Zugriff: 29.07.2025).